

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОСТОЯННОГО ТОКА

IMPROVING PRACTICAL SKILLS IN PERFORMING LABORATORY WORK ON THE STUDY OF DIRECT CURRENT

СОРОКИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,

*кандидат физико-математических наук, доцент,
Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского».*

ФИЛИМОНОВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,

*Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского».*

SOROKIN ALEXEY NIKOLAEVICH,

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
Balashov Institute (branch) of the Saratov National Research State University named
after N.G. Chernyshevsky.*

FILIMONOV DANIL ALEKSEEVICH,

*Balashov Institute (branch) of the Saratov National Research State University named
after N.G. Chernyshevsky.*

В данной статье описано наполнение шаблона лабораторной работы в тетради. Рассмотрен порядок действий, выполняемых во время лабораторной работы. Выявлены особенности использования разработанных лабораторных работ для улучшения процесса изучения явлений постоянного тока. Приведены примеры трех модифицированных лабораторных работ для изучения постоянного тока и представлены их краткие описания. Определены основные результаты проведения рассмотренных практикумов. Отмечены преимущества реализации таких лабораторных работ на занятиях по физике.

This article describes the filling of a laboratory work template in a notebook. The procedure of actions performed during laboratory work is considered. The features of using the developed laboratory work to improve the process of studying the phenomena of direct current are revealed. Examples of three modified laboratory works for the study of direct current are given and their brief descriptions are presented. The main results of the workshops considered have been identified. The advantages of implementing such laboratory work in physics classes are noted.

Ключевые слова: *модифицированная лабораторная работа, постоянный ток, школа, эксперимент, навык, способность.*

Key words: *modified laboratory work, direct current, school, experiment, skill, ability.*

В работах [2; 6] приводится описание проведения различных лабораторных работ для изучения физических явлений и процессов, протекающих, в том числе, в робототехнических системах. Приводится информация об особенностях организации лабора-

торных работ по изучению физических явлений и робототехнических систем. В [3; 4] приводится информация об организации проектной деятельности на основе выполнения экспериментальных исследований, построенных на расширенном изучении явлений, описанных в лабораторных работах. Вопросы оптимизации различных процессов, в том числе, при изучении различных дисциплин в школе рассматриваются в [1]. В работах [5, 7] рассматриваются различные аспекты проведения исследований в рамках лабораторных и практических занятий при изучении физических явлений. В [2-4; 6] предлагаются методы создания лабораторных работ. Благодаря использованию этих методов модифицированы лабораторные работы по изучению явлений постоянного тока.

Целью данной статьи является изучение особенностей использования разработанных лабораторных работ для улучшения процесса изучения явлений постоянного тока.

При выполнении лабораторных работ обычно придерживаются следующего порядка действий. Сначала необходимо подготовить шаблон лабораторной работы в тетради, чтобы при выполнении лабораторной в классе его заполнять. Для этого записывают тему лабораторной работы, цель ее выполнения, приводится перечень приборов и оборудования, необходимых для выполнения лабораторной работы. Затем кратко записывается порядок действий при постановке опытов и выполнении расчетов с основными формулами для этого необходимыми. Потом подготавливается таблица для заполнения результатов лабораторной работы. После этого на уроке происходит проведение эксперимента в соответствии с записанным ранее порядком действий. При проведении эксперимента заполняется ранее подготовленная таблица и записываются необходимые расчеты для ее заполнения. Далее приводятся выводы о проделанной лабораторной работе, которые должны содержать информацию о достижении целей лабораторной работы и элементы самоанализа по выполненным действиям.

При изучении электрических явлений постоянного тока предлагается использовать следующие модифицированные лабораторные работы: «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках», «Измерение сопротивления проводника при помощи мультиметра», «Измерение мощности в электрической цепи». Далее приведем краткое содержание этих лабораторных работ.

Целью лабораторной работы «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках» является получение навыков по сборке электрических цепей и измерении силы тока в различных ее участках.

При выполнении данной лабораторной работы использовали два источника постоянного тока (батареяка $E1=1,5$ В и аккумулятор на $E2=1,2$ В), амперметр для измерения постоянного тока, резистор сопротивлением $R=4$ Ом и соединительные провода для построения электрической цепи.

Рис. 1. Принципиальная схема электрической цепи в первом опыте

При подготовке эксперимента сначала собиралась электрическая цепь в соответствии со схемой, представленной на рис. 1. Затем в первом опыте измеряли показания амперметра и вольтметра. Далее перемещали амперметр в электрической цепи, подключая его последовательно к батарее, и во втором опыте повторяли проведение измерений. После амперметр подключали последовательно к аккумулятору, выполняли измерения в третьем опыте и заполняли табл. 1.

Таблица 1. Сила тока и напряжение в различных участках цепи

№ опыта	1	2	3
I , мА	135,9	83	54
U , В	0,98	0,98	0,98

При выполнении данной лабораторной работы обучающиеся приобретают практические навыки по сборке электрической цепи в соответствии с принципиальной схемой и в соответствии с текстовым описанием изменений в электрической цепи. Улучшаются навыки по работе с амперметром, вольтметром и по анализу электрических цепей.

Целью лабораторной работы «Измерение сопротивления проводника при помощи мультиметра» является измерение сопротивления различных полос, полученных с помощью токопроводящего клея.

На диэлектрическую пластину наносились пять полос с помощью токопроводящего клея за неделю до проведения данной лабораторной работы для того, чтобы клей в полосах полностью высох. Полосы были одинаковой ширины, но различной длины в диапазоне от 1 см до 5 см с шагом в 1 см.

Во время выполнения эксперимента обучающиеся при помощи цифрового мультиметра измеряли сопротивление $R_{\text{практ}}$ каждой полосы, располагая щупы мультиметра на ее краях. Результаты измерений записывали в таблицу 2. Затем с помощью формулы (1), используя представленные в лабораторной работе данные о параметрах полос (длина полосы $l=1$ см, 2 см, ..., 5 см; толщина полосы $h=0,004$ см, ширина полосы $a=0,5$ см; удельное сопротивление $\rho=0,01$ Ом·см) проводились теоретические расчеты сопротивления $R_{\text{теор}}$ для каждой полосы.

$$R_{\text{теор}} = \frac{\rho \cdot l}{a \cdot h} \quad (1)$$

Таблица 2. Сопротивления полос различной длины

l , см	1	2	3	4	5
$R_{\text{теор}}$, Ом	5	10	15	20	25
$R_{\text{практ}}$, Ом	4,2	4,7	15	22,7	23

По результатам выполнения этой лабораторной работы обучающиеся приобретают практические навыки по использованию цифрового мультиметра для проведения измерений сопротивления. При этом происходит совершенствование аналитических навыков и умений по выявлению закономерностей. Обучающиеся на практике устанавливают закономерность о связи длины проводника с его сопротивлением (с увеличением длины проводника увеличивается его сопротивление).

Целью лабораторной работы «Измерение мощности тока в электрической цепи» является получение навыков по определению мощности, отдаваемой аккумулятором в цепь.

Рис. 2. Принципиальная схема электрической цепи для измерения мощности

Для проведения эксперимента собиралась электрическая цепь в соответствии со схемой, представленной на рис. 2. В качестве источника питания использовались аккумуляторы: Roditon емкостью 1000 мА·ч; Smart Energy емкостью 1000 мА·ч; Smartbuy емкостью 2500 мА·ч; Fine Power емкостью 2600 мА·ч. В тексте лабораторной работы присутствует пояснение о значении емкости аккумуляторов: при нормальных условиях аккумулятор с заявленной емкостью в 1000 мА·ч при силе тока равной 100 мА сможет проработать 10 часов, а затем он разрядится.

Обучающийся выполнял измерения тока и напряжения в цепи с одним из указанных аккумуляторов, чтобы затем построить график временной зависимости мощности, отдаваемой в цепь аккумулятором.

Для начала измерений в собранной цепи замыкался ключ, и затем фиксировались показания амперметра и вольтметра каждые 5 минут на протяжении 30 минут. Потом выполнялся расчет мощности по формуле (2) и результаты записывались в таблицу. Например, для аккумулятора Roditon полученные данные приведены в табл. 3.

$$P = U \cdot I \tag{2}$$

Таблица 3. Результаты измерения мощности в цепи с аккумулятора Roditon

<i>t</i> , мин	0	5	10	15	20	25	30
<i>U</i> , В	1,2	1,17	1,15	1,14	1,13	1,11	1,1
<i>I</i> , А	0,264	0,256	0,52	0,249	0,248	0,244	0,242
<i>P</i> , Вт	0,3168	0,2995	0,2898	0,2839	0,2802	0,2708	0,2662

После завершения лабораторной работы каждый обучающийся на основании полученных данных строил график временной зависимости мощности для аккумулятора, использованного в лабораторной работе.

На следующем уроке учитель изображал на доске получившиеся у обучающихся графики (рис. 3). Затем выполнялся анализ полученных графиков. Например, анализируя кривую 1 на рис. 3 видим, что аккумулятор Roditon после 30 минут работы стал выдавать мощность на 0,0506 Вт меньше, чем в начале работы, то есть отдаваемая в цепь мощность уменьшилась на 16%. Аналогичные выводы можно сделать для каждого графика, представленного на рисунке 3.

После этого анализа совместно с обучающимися делался вывод о том, что все реальные аккумуляторы в замкнутой электрической цепи с течением времени уменьшают мощность, отдаваемую в эту цепь, источники тока с большей емкостью работают дольше.

Рис. 3. Графики временной зависимости мощности для аккумуляторов:
1 – Roditon; 2 – SmartEnergy; 3 – Smartbuy; 4 – FinePower

Данные лабораторные работы позволяют обучающимся понять роль эксперимента при изучении физики и закрепить ранее полученные знания, так как они самостоятельно выявляли физические закономерности и описывали в выводах свойства физических явлений и моделей на основе проведенных опытов. Обучающиеся совершенствовали умения по измерению физических величин с помощью измерительных приборов и проведению расчетов с оценкой реалистичности полученного результата, так как они собирали данные с помощью определенных экспериментальных измерений и на основании этих данных производили соответствующие вычисления. Благодаря приобретенному опыту по проведению лабораторных работ учащиеся могут проводить похожие исследовательские работы.

При выполнении данных лабораторных работ обучающиеся овладевали способностью принимать учебные цели и задачи, когда изучали текст работы. Происходило совершенствование умений по организации собственной деятельности, так как необходимо было правильно распределять время, чтобы успеть выполнить все задания лабораторной работы за урок. Обучающиеся совершенствовали способность по адекватному анализу проведенных экспериментов для грамотной записи их результатов в тетради для лабораторных работ.

В результате выполнения данных лабораторных работ ученики овладевают понятийным аппаратом и символическим языком физики, который необходим обучающимся для описания физических явлений и выявления закономерностей их протекания. Выполнение таких лабораторных работ помогает ученикам улучшить умения по сборке экспериментальных установок с использованием инструкции, усовершенствовать практические навыки по использованию аналоговых и цифровых измерительных приборов для проведения прямых и косвенных измерений, улучшить математические навыки по выполнению вычислений и представлению полученных данных в виде графиков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Насонова Е.Д., Грибанова-Подкина М.Ю. Системный подход к изучению оптимизационных задач в школьном курсе математики и информатики // Continuum. Математика. Информатика. Образование. 2021. №4. С. 32-50.
2. Сорокин А.Н. Методические особенности проведения занятий по физическим и техническим дисциплинам // Методические аспекты преподавания математических и естественнонаучных

дисциплин: сб. науч. тр. / под ред. М.А. Ляшко. Саратов: Саратовский источник, 2017. С.57-82.

3. Сорокин А.Н. Организация проектной деятельности по изготовлению объемных моделей с помощью 3D принтера // БГЖ. 2021. Т.10. №3 (36). С. 151-154.

4. Сорокин А.Н. Организация проектной деятельности с использованием программируемого комплекса Arduino // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2023. Т.12. №2 (43). С. 91-94.

5. Сорокин А.Н. Освоение компетенций при организации движения робота из деталей базового набора «Lego Mindstorms EV3» // БГЖ. 2019. Т.8. №2(27). С.96-99.

6. Сорокин А.Н. Особенности составления лабораторных работ по изучению электрических программируемых устройств на платформе Arduino // БГЖ. 2019. Т.8. №4(29). С.158-161.

7. Сорокин А.Н. Особенности формирования компетенций при изучении отражения акустических волн // БГЖ. 2018. Т.7. №4(25). С.302-304.

© Сорокин А.Н., Филимонов Д.А., 2024.